

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 2, Nomor 10, 2024, P. 443-451
Licenced by CC BY-SA 4.0
E-ISSN: [2986-6340](https://doi.org/10.5281/zenodo.14057639)
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14057639>

Analisis Pengaruh Strategi Pemasaran, Pengetahuan Produk, dan Literasi Halal Terhadap Keputusan Konsumen Membeli Produk Halal

Analysis of The Influence of Marketing Strategies, Product Knowledge, and Halal Literacy on Consumer Decisions to Buy Halal Products

Rhoni Ilham Tampubolon¹

¹Prodi Perbankan Syariah, STAI Al-Hikmah Medan
Email: roniboloni85@gmail.com

Abstrak

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh secara simultan strategi pemasaran, pengetahuan produk, dan literasi halal terhadap keputusan konsumen membeli produk halal di Desa Medan Sinembah. Pendekatan penelitian pada skripsi ini adalah pendekatan kuantitatif dan data yang digunakan berupa jenis data primer. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah masyarakat yaitu berjumlah 1623 orang, dan teknik pengambilan sampel dengan menggunakan rumus Slovin dengan jumlah sampel yang diperoleh sebanyak 93 orang masyarakat Desa Medan Sinembah. Teknik analisis data dengan uji deskriptif, uji kualitas data, uji asumsi klasik, analisis regresi linier berganda, dan uji hipotesis. Proses pengolahan data menggunakan program SPSS versi 22.0. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa determinasi koefisien R^2 menunjukkan angka 86,5 % yang berarti besarnya pengaruh variasi variabel bebas strategi pemasaran, pengetahuan produk dan literasi halal terhadap keputusan konsumen membeli produk halal sedangkan sisanya sebesar 13,5% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Selain itu model regresi pada variabel bebas pengetahuan produk dan literasi halal secara simultan berpengaruh terhadap variabel terikat keputusan konsumen membeli produk halal di Desa Medan Sinembah. Strategi pemasaran dan literasi halal berpengaruh terhadap keputusan konsumen membeli produk halal, akan tetapi pengetahuan produk tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap keputusan konsumen membeli produk halal di Desa Medan Sinembah

Kata Kunci : *Strategi Pemasaran, Pengetahuan Produk, Literasi Halal Dan Keputusan Konsumen Membeli Produk Halal*

Abstract

The aim of this research is to analyze the simultaneous influence of marketing strategy, product knowledge and halal literacy on consumer decisions to buy halal products in Medan Sinembah Village. The research approach in this thesis is a quantitative approach and the data used is primary data. The population used in this research was the community, namely 1623 people, and the sampling technique used the Slovin formula with a sample size of 93 people from the Medan Sinembah Village community. Data analysis techniques using descriptive tests, data quality tests, classical assumption tests, multiple linear regression analysis, and hypothesis testing. The data processing uses the SPSS version 22.0 program. The results of the research show that the determination coefficient R^2 shows a figure of 86.5%, which means that the influence of variations in the independent variables marketing strategy, product knowledge and halal literacy on consumer decisions to buy halal products while the remaining 13.5% is influenced by other factors not examined in this research. . Apart from that, the regression model on the independent variables product knowledge and halal literacy simultaneously influences the dependent variable on consumer decisions to buy halal products in Medan Sinembah Village. Marketing strategies and halal literacy influence consumer decisions to buy halal products, however product knowledge has no influence and is not significant on consumer decisions to buy halal products in Medan Sinembah Village.

Keywords: *Marketing Strategy, Product Knowledge, Halal Literacy and Consumer Decisions to Buy Halal Products*

Article Info

Received date: 19 Oktober 2024

Revised date: 27 Oktober 2024

Accepted date: 03 November 2024

PENDAHULUAN

Produk halal merupakan produk yang dijamin kehalalannya oleh MUI (Majelis Ulama Indonesia). Produk halal dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam. Jaminan kehalalan suatu produk pangan dapat diwujudkan dalam bentuk sertifikasi halal yang menyertai suatu produk pangan sehingga produsen dapat mencantumkan logo halal pada kemasannya. (Saverus, 2019). Sertifikasi halal ditangani oleh tiga lembaga yaitu MUI, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Agama. Untuk mendapatkan sertifikat halal, perusahaan ataupun UMKM dapat mengajukan ke MUI melalui aplikasi,

kemudian nantinya MUI akan meninjau produk yang didaftarkan, apabila nantinya sudah sesuai dengan penilaian MUI, maka sertifikat halal akan terbit untuk produk yang didaftarkan. Pada saat ini, MUI terus mengembangkan system penerbitan sertifikat halal melalui websait, dengan tujuan agar masyarakat dapat mengakses atau mendaftarkan produknya dengan cepat untuk mendapatkan sertifikat halal.

Menanggapi kebutuhan masyarakat yang tinggi dan didorong tanggung jawab untuk melindungi masyarakat, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendirikan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika MUI (LPPOM MUI) pada 6 Januari 1989 sebagai upaya untuk memberikan kepastian mengenai kehalalan suatu produk pangan (Sayekti, 2014). Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, penduduk Indonesia memiliki kebutuhan mendasar akan produk halal. Akibatnya persaingan bisnis yang semakin ketat, strategi pemasaran menjadi semakin penting untuk menarik minat konsumen dalam melakukan pembelian. Banyak faktor yang dapat meningkatkan minat beli konsumen salah satunya iklan dan promosi. Hal ini berpengaruh besar karena konsumen akan melihat langsung hasil dari produk yang dijual. Karena biasanya iklan dibuat semenarik mungkin untuk memikat konsumen dan bersaing dengan produk lainnya.

Di dalam persaingan bisnis, strategi pemasaran tentunya menjadi suatu hal yang penting untuk dilakukan, karena banyak masyarakat saat ini membeli produk melihat dari apa yang mereka lihat di social media ataupun di televisi (Julistia et.al., 2021). Maka dari itu, saat ini banyak produsen yang melakukan penganalisisan pemasaran guna untuk memasarkan produk yang mereka miliki. Meskipun begitu, banyak juga produsen yang salah dalam menganalisis pasar sehingga strategi dalam pemasaran yang mereka bangun tidak dapat berjalan dengan maksimal, dan hasilnya produk tersebut gagal bersaing di pasaran. Pada saat ini, banyak produk yang gagal dipasarkan, dikarenakan strategi yang mereka bangun salah dalam menjelajahi produk yang mereka miliki.

Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya produk makanan yang saat ini mengalami kebangkrutan dikarekan salah dalam melakukan pemasaran. Untuk dapat mendukung strategi dalam pemasaran, tentunya seorang produsen atau perusahaan harus melakukan promosi terkait dengan produk yang mereka keluarkan. Promosi ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan tentang produk yang dikeluarkan perusahaan, agar masyarakat yakin dan percaya bahwa produk yang dikeluarkan oleh perusahaan tersebut bagus dan baik untuk masyarakat (Ismail et al., 2024). Tetapi hal tersebut tidak boleh dilakukan secara berlebihan, sehingga nantinya masyarakat akan bosan dan menginginkan yang murah atau terkesan produk yang dikeluarkan tidak laku dipasaran, sehingga di promosikan terus menerus. Untuk itu, penting bagi produsen memberikan Batasan-batasan dalam melakukan promosi, hingga produk yang dikeluarkan oleh produsen berkesan bagi masyarakat. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Yoesmanam, 2018) dan hasil penelitian tersebut menemukan bahwa pengetahuan produk berpengaruh terhadap keputusan membeli.

Di Indonesia, perusahaan bukan hanya harus berstrategi dan membangun pengetahuan produk saja, tetapi juga harus melakukan atau mendapatkan sertifikathalal, hal tersebut dikarenakan mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim atau beraga Islam, sehingga tidak jarang masyarakat yang melihat sertifikat halal pada produk sebelum membeli. Terlebih apabila produk yang dijual adalah kemasan makanan, sehingga masyarakat banyak yang melihat logo halal pada produk tersebut (Pradesyah & Bara, 2019). Hal ini hanya pada produk kemasan saja, tidak pada produk yang dijual dipasar tradisional, seperti lontong, kue basah, gula merah, dan lain sebagainya. Saat ini, literasi halal dikalangan masyarakat kota sudah gencar untuk dilakukan atau di gaungkan, sehingga masyarakat kota banyak yang mengetahui tentang kehalalan suatu produk. Edukasi terhadap masyarakat kota memang sudah terjamah hamper merata, hanya saja edukasi tersebut masih dalam tahap makanan kemasan, bukan makanan tradisional. Sehingga tidak jarang juga, masyarakat kota yang masih membeli makanan tradisional tanpa ada logo halal. Hal inilah yang menjadi suatu objek penelitian, dimana masih banyak masyarakat yang membeli produk tanpa melihat kehalalan produk tersebut, dan ada juga masyarakat yang lebih mementingkan kehalalan produk dibanding dengan produk tersebut.

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini penelitian menggunakan jenis penelitian kuantitatif. Pendekatan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah dengan menggunakan pendekatan asosiatif dan kuantitatif, hal ini dikarenakan setiap objek yang diteliti memiliki keterkaitan atau hubungan satu dengan lainnya. Lokasi Penelitian ini dilakukan di Desa Medan Sinembah Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli

Serdang, Sumatera Utara, yang akan dijadikan populasi dalam penelitian ini adalah jumlah masyarakat di Desa Medan Sinembah sebanyak 1012 orang, yang membeli produk halal. Dalam penelitian ini, teknik sampling yang digunakan oleh penulis adalah teknik *Probability Sampling* dengan menggunakan metode *Convenience Sampling*. Adapun definisi *Convenience Sampling* yang dikemukakan oleh (Sugiyono 2016) adalah penentuan sampel pada beberapa bagian dari populasi yang dilakukan secara acak untuk dijadikan responden. Adapun penentuan sampel penelitian dengan menggunakan rumus Slovin. Dengan demikian maka penelitian ini menentukan sampel sebanyak 91 orang masyarakat di Desa Medan Sinembah.

Variabel Penelitian Dan Definisi Operasional Penelitian

Variabel Independen

Variabel independen adalah variabel yang menjelaskan atau mempengaruhi variabel yang lain. Variabel ini yang menggambarkan penekanan atau subjek penelitian. Dalam penelitian ini terdapat dua variabel independen yaitu Strategi pemasaran (X1), Pengetahuan Produk (X2) dan Literasi Halal (X3)

Tabel 1. Variabel Independen (X)

Variabel	Definisi
Strategi Pemasaran (X1)	Strategi pemasaran yang merupakan pola yang akan digunakan untuk mencapai tujuan pemasaran, bisa mengenai strategi spesifik untuk pasar sasaran atau penetapan posisi.
Pengetahuan Produk (X2)	Pengetahuan produk ialah kumpulan berbagai macam informasi mengenai produk meliputi kategori produk, merek, terminologi produk, atribut atau fitur produk, harga produk dan kepercayaan mengenai suatu produk. Pengetahuan konsumen mempengaruhi keputusan dalam mengonsumsi suatu produk mau pun jasa. (Religiusitas & Dan, 2020)
Literasi Halal (X3)	Didefinisikan sebagai pengetahuan atau pemahaman seseorang tentang suatu produk yang dikonsumsi. Pemahaman produk bagi seseorang sangat penting. Literasi halal menjadi kemampuan dalam membedakan barang dan jasa yang baik dengan landasan hukum Islam

Variabel Dependen

Variabel dependen adalah variabel yang dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel independen. Dalam penelitian kuantitatif, variabel ini mengacu pada variabel yang menjelaskan terjadinya suatu subjek atau topik yang diteliti oleh penelitian tersebut. Dalam penelitian ini terdapat variabel yang diteliti adalah keputusan konsumen (Y)

Tabel 2 Variabel Dependen (Y)

Variabel	Definisi
Keputusan Konsumen (Y)	Keputusan pembelian adalah mengidentifikasi semua pilihan yang mungkin memecahkan persoalan itu dan menilai pilihan-pilihan secara sistematis dan obyektif serta sasaran-sasarannya yang menentukan keuntungan serta kerugiannya masing-masing kehati-hatian dalam proses pengambilan keputusan dengan mempertimbangkan dengan matang sebelum membeli dapat mengurangi resiko kerugian konsumen setelah pembelian (Asrina & Bulutoding, 2016)

HASIL PENELITIAN

Pengujian Regresi Berganda

Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh strategi pemasaran (X_1) dan pengetahuan produk (X_2) dan literasi halal (X_3) terhadap keputusan konsumen membeli produk halal (Y) dapat diketahui seperti tabel berikut ini :

**Tabel 3. Hasil Output Regresi Linear Berganda
Coefficients^a**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-.907	1.123		-.807	.422
Strategi Pemasaran	.354	.099	.310	3.587	.001
Pengetahuan Produk	.039	.112	.035	.343	.732
Literasi Halal	.692	.107	.617	6.440	.000

a. Dependent Variable: Keputusan Konsumen Membeli Produk Halal

Sumber : Data Diolah

Hubungan positif antara strategi pemasaran (X_1) dan pengetahuan produk (X_2) dan literasi halal (X_3) terhadap keputusan konsumen membeli produk halal (Y) ini juga dapat dilihat dari besarnya intersep yang diperoleh dari hasil perhitungan yang digunakan alat bantu SPSS 22.0 besarnya konstanta $\alpha = -0,907$ dan $\beta_{X_1} = 0,354$, $\beta_{X_2} = 0,039$ dan $\beta_{X_3} = 0,692$. Dari besarnya nilai α dan β_{X_1} tersebut selanjutnya dimasukkan ke dalam persamaan regresi berganda sebagai berikut :

$$Y = -0,907 + 0,354 X_1 + 0,039 X_2 + 0,692 X_3$$

Dari persamaan regresi ini menunjukkan nilai α atau konstan sebesar -0,907 yang artinya apabila strategi pemasaran, pengetahuan produk dan literasi halal tidak ada maka keputusan konsumen membeli produk halal sebesar -0,907 satuan.

Dari persamaan regresi ini menunjukkan bahwa bilamana strategi pemasaran (X_1) meningkat 1 satuan akan meningkatkan keputusan konsumen membeli produk halal (Y) sebesar 0,354 dari setiap tingkatan 1 satuan strategi pemasaran.

Dari persamaan regresi ini menunjukkan bahwa bilamana pengetahuan produk (X_2) meningkat 1 satuan akan meningkatkan keputusan konsumen membeli produk halal (Y) sebesar 0,039 dari setiap tingkatan 1 satuan pengetahuan produk.

Dari persamaan regresi ini menunjukkan bahwa bilamana literasi halal (X_3) meningkat 1 satuan akan meningkatkan keputusan konsumen membeli produk halal (Y) sebesar 0,692 dari setiap tingkatan 1 satuan literasi halal.

Pengujian Hipotesis (Uji t)

Tabel 4. Hasil Output Uji t
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-.907	1.123		-.807	.422
Strategi Pemasaran	.354	.099	.310	3.587	.001
Pengetahuan Produk	.039	.112	.035	.343	.732
Literasi Halal	.692	.107	.617	6.440	.000

a. Dependent Variable: Keputusan Konsumen Membeli Produk Halal

Sumber : Data Diolah

1). Uji t (X_1 dan Y)

Selanjutnya untuk mengetahui keeratan hubungan (signifikan) perlu dilakukan pengujian nilai koefisien korelasi. Berdasarkan Tabel 3.2 juga diketahui nilai t_{hitung} variabel strategi pemasaran sebesar 3.587. Nilai t_{hitung} tersebut dibandingkan dengan t_{tabel} dimana jumlah $n = 91$ berdasarkan tingkat kesalahan $\alpha 0,05$ dan $df = n - k - 1$ ($91 - 4 - 1 = 86$) diperoleh t_{tabel} sebesar 1.67. Dari hasil yang disajikan tersebut diketahui bahwa $3.587 > 1.67$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima, maka variabel strategi pemasaran memiliki pengaruh yang nyata (signifikan) dengan variabel keputusan konsumen membeli produk halal.

2). Uji t (X_2 dan Y)

Selanjutnya untuk mengetahui keeratan hubungan (signifikan) perlu dilakukan pengujian nilai koefisien korelasi. Berdasarkan Tabel 3.2 juga diketahui nilai t_{hitung} variabel pengetahuan produk sebesar 0.343. Nilai t_{hitung} tersebut selanjutnya dibandingkan t_{tabel} dengan jumlah $n = 91$ berdasarkan tingkat kesalahan $\alpha 0,05$ dan $df = n - k - 1$ ($91 - 4 - 1 = 86$) diperoleh t_{tabel} sebesar 1.67. Dari hasil yang disajikan tersebut diketahui bahwa $0.343 < 1.67$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak, maka variabel pengetahuan produk tidak memiliki pengaruh yang nyata (signifikan) dengan variabel keputusan konsumen membeli produk halal.

3). Uji t (X_3 dan Y)

Selanjutnya untuk mengetahui keeratan hubungan (signifikan) perlu dilakukan pengujian nilai koefisien korelasi. Berdasarkan Tabel 3.2 juga diketahui nilai t_{hitung} variabel literasi halal sebesar 6.440. Nilai t_{hitung} tersebut selanjutnya dibandingkan t_{tabel} dengan jumlah $n = 91$ berdasarkan tingkat kesalahan $\alpha 0,05$ dan $df = n - k - 1$ ($91 - 4 - 1 = 86$) diperoleh t_{tabel} sebesar 1.67. Dari hasil yang disajikan tersebut diketahui bahwa $6.440 > 1.67$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima, maka variabel literasi halal memiliki pengaruh yang nyata (signifikan) dengan variabel keputusan konsumen membeli produk halal.

Pengujian Hipotesis (Uji F)

Tabel 5. Hasil Output Uji F
ANOVA^b

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	6162.545	3	2054.182	186.454	.000a
Residual	958.488	87	11.017		
Total	7121.033	90			

a. Predictors: (Constant), Literasi Halal, Strategi Pemasaran, Pengetahuan Produk

b. Dependent Variable: Keputusan Konsumen Membeli Produk Halal

Sumber : Data Diolah, 2024.

Berdasarkan Tabel 3.3 diketahui nilai $F_{hitung} = 186.46$. Nilai F_{hitung} tersebut selanjutnya dibandingkan F_{tabel} dengan jumlah $n = 91$ berdasarkan tingkat kesalahan $\alpha 0,05$ dengan df :

1. $df_1 = n - k - 1 = 91 - 4 - 1 = 86$
2. $df_2 = k - 1 = 4 - 1 = 3$

Maka diperoleh F_{tabel} sebesar 2.71. Dari hasil yang disajikan tersebut diketahui bahwa $186.46 > 2.71$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima, maka variabel strategi pemasaran, pengetahuan produk dan literasi halal secara simultan memiliki pengaruh yang nyata (signifikan) atau berpengaruh positif dengan variabel keputusan konsumen membeli produk halal.

Pengujian Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 6. Hasil Output Determinasi Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics					Durbin-Watson
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change	
1	.930 ^a	.865	.861	3.31920	.865	186.454	86	3	.000	2.139

- a. Predictors: (Constant), Literasi Halal, Strategi Pemasaran, Pengetahuan Produk
- b. Dependent Variable: Keputusan Konsumen Membeli Produk Halal

Sumber : Data Diolah

Terdapat hubungan positif antara strategi pemasaran (X_1), pengetahuan produk (X_2) dan literasi halal (X_3) dengan keputusan konsumen membeli produk halal (Y) yang ditunjukkan dengan besarnya pengaruh strategi pemasaran, pengetahuan produk dan literasi halal terhadap keputusan konsumen membeli produk halal sebesar 0,865 atau 86,5 % sedangkan sisanya sebesar 13,5% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

PEMBAHASAN

Pengaruh Strategi Pemasaran Terhadap Keputusan Konsumen Membeli Produk Halal Di Desa Medan Sinembah.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui nilai t_{hitung} variabel strategi pemasaran sebesar 3,587. Nilai t_{hitung} tersebut dibandingkan dengan t_{tabel} dimana jumlah $n = 91$ berdasarkan tingkat kesalahan $\alpha = 0,05$ dan $df = n - k - 1 = 91 - 4 - 1 = 86$ diperoleh t_{tabel} sebesar 1.67. Dari hasil yang disajikan tersebut diketahui bahwa $3.587 > 1.67$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima, maka variabel strategi pemasaran memiliki pengaruh dan signifikan terhadap variabel keputusan konsumen membeli produk halal.

Penelitian ini menunjukkan bahwa strategi pemasaran pada masyarakat Desa Medan Sinembah sangat mempengaruhi keputusan konsumen membeli produk halal. Hal ini diketahui berdasarkan hasil jawaban responden yang menyatakan setuju bahwa produk halal diproduksi sesuai dengan prinsip syariah, saya memperhatikan pelabelan halal sebelum makan berbagai produk makanan, saya memilih produk makanan halal karena memiliki kualitas dan produksi yang terjamin, harga produk halal yang dijual sesuai dengan kualitas produk, dan setelah melihat iklan produk yang halal, saya mencari informasi tentang produk tersebut melalui kerabat terdekat yang sudah menggunakannya. Kesemua jawaban responden tersebut sangat mendukung bahwa pelaksanaan strategi pemasaran mempunyai pengaruh terhadap keputusan konsumen membeli produk halal di Desa Medan Sinembah.

Pengaruh Pengetahuan Produk Terhadap Keputusan Konsumen Membeli Produk Halal Di Desa Medan Sinembah.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui nilai t_{hitung} variabel pengetahuan produk sebesar 0,343. Nilai t_{hitung} tersebut selanjutnya dibandingkan t_{tabel} dengan jumlah $n = 91$ berdasarkan tingkat kesalahan $\alpha = 0,05$ dan $df = n - k - 1 = 91 - 4 - 1 = 86$ diperoleh t_{tabel} sebesar 1.67. Dari hasil yang disajikan tersebut diketahui bahwa $0.343 < 1.67$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak, maka variabel pengetahuan produk tidak memiliki pengaruh dan tidak signifikan terhadap variabel keputusan konsumen membeli produk halal.

Penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan produk pada masyarakat Desa Medan Sinembah sangat mempengaruhi keputusan konsumen membeli produk halal. Hal ini diketahui

berdasarkan hasil jawaban responden yang menyatakan tidak setuju bahwa kelengkapan pelabelan halal pada kemasan produk halal berpengaruh pada pengambilan keputusan pembelian produk oleh pelanggan, saya mempertimbangkan beberapa hal sebelum melakukan pembelian produk halal, saya memutuskan produk halal karena kualitas produk yang terjamin sesuai harganya, produk halal memiliki reputasi yang baik dimata konsumen serta saya percaya bahwa perusahaan produk halal memberikan yang terbaik kualitasnya sesuai dengan kehalalan dari MUI.

Pengaruh Literasi Halal Terhadap Keputusan Konsumen Membeli Produk Halal Di Desa Medan Sinembah.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui nilai t_{hitung} variabel literasi halal sebesar 6.440. Nilai t_{hitung} tersebut selanjutnya dibandingkan t_{tabel} dengan jumlah $n = 91$ berdasarkan tingkat kesalahan $\alpha 0,05$ dan $df = n - k - 1$ ($91 - 4 - 1 = 86$) diperoleh t_{tabel} sebesar 1.67. Dari hasil yang disajikan tersebut diketahui bahwa $6.440 > 1.67$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima, maka variabel literasi halal memiliki pengaruh dan signifikan terhadap variabel keputusan konsumen membeli produk halal.

Penelitian ini menunjukkan bahwa literasi halal pada masyarakat Desa Medan Sinembah sangat mempengaruhi keputusan konsumen membeli produk halal. Hal ini diketahui berdasarkan hasil jawaban responden yang menyatakan setuju bahwa saya lebih memilih produk yang ada label halalnya dari pada produk yang tidak ada, tidak semua produk yang dijual di pasar memiliki label halal dari MUI, saya mengetahui produk makanan yang dilabeli label halal dan yang tidak dilabeli, saya mengetahui proses pembuatan makanan produk halal sesuai dengan syariat Islam serta saya memiliki kecenderungan untuk mencari informasi lebih detail tentang produk yang halal.

Pengaruh Strategi Pemasaran, Pengetahuan Produk, Dan Literasi Halal Secara Simultan Terhadap Keputusan Konsumen Membeli Produk Halal Di Desa Medan Sinembah.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui nilai $F_{hitung} = 186.64$. Nilai F_{hitung} tersebut selanjutnya dibandingkan F_{tabel} dengan jumlah $n = 91$ berdasarkan tingkat kesalahan $\alpha 0,05$ dengan $dk = n - 2 = 91$ berdasarkan tingkat kesalahan $\alpha 0,05$ dengan $df_1 = n - k - 1 = 91 - 4 - 1 = 86$ dan $df_2 = k - 1 = 4 - 1 = 3$ diperoleh F_{tabel} sebesar 2.71. Dari hasil yang disajikan tersebut diketahui bahwa $186.46 > 2.71$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima, maka variabel strategi pemasaran, pengetahuan produk dan literasi halal secara simultan memiliki pengaruh yang nyata (signifikan) atau berpengaruh positif dengan variabel keputusan konsumen membeli produk halal.

Penelitian ini menunjukkan bahwa strategi pemasaran, pengetahuan produk dan literasi halal pada masyarakat Desa Medan Sinembah sangat mempengaruhi keputusan konsumen membeli produk halal. Hal ini diketahui berdasarkan hasil jawaban responden yang menyatakan setuju bahwa saya meyakini dengan produk yang akan saya beli, bagi saya, produk halal itu pilihan sendiri, saya bersedia berjalan jauh untuk membeli produk halal serta merek yang terkenal menjadi pilihan saya untuk membeli produk halal sesuai kebutuhan.

SIMPULAN

Setelah menganalisis teori dan menguji data maka diperoleh hasil penelitian yang akan diuraikan dalam kesimpulan penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Terdapat pengaruh strategi pemasaran secara parsial terhadap keputusan konsumen membeli produk halal di Desa Medan Sinembah, hal ini diketahui nilai t_{hitung} variabel strategi pemasaran sebesar 3.587 yang dibandingkan sebesar 1.67 maka $3.587 > 1.67$ yang berarti variabel strategi pemasaran memiliki pengaruh dan signifikan terhadap variabel keputusan konsumen membeli produk halal.
2. Tidak terdapat pengaruh pengetahuan produk secara parsial terhadap keputusan konsumen membeli produk halal di Desa Medan Sinembah, hal ini diketahui nilai t_{hitung} variabel pengetahuan produk sebesar 0.343 yang dibandingkan t_{tabel} sebesar 1.67 maka $0.343 < 1.67$ yang berarti variabel pengetahuan produk tidak memiliki pengaruh dan tidak signifikan terhadap variabel keputusan konsumen membeli produk halal.
3. Terdapat pengaruh literasi halal secara parsial terhadap keputusan konsumen membeli produk halal di Desa Medan Sinembah, hal ini diketahui nilai t_{hitung} variabel literasi halal sebesar 6.440 yang dibandingkan sebesar 1.67 maka $6.440 > 1.67$ yang berarti variabel literasi halal memiliki pengaruh dan signifikan terhadap variabel keputusan konsumen membeli produk halal.
4. Ada pengaruh strategi pemasaran, pengetahuan produk dan literasi halal secara simultan terhadap keputusan konsumen membeli produk halal di Desa Medan Sinembah, hal ini diketahui dari nilai

$F_{hitung} = 186.454$ yang dibandingkan F_{tabel} sebesar 2.71 maka $186.454 > 2.71$ yang artinya variabel strategi pemasaran, pengetahuan produk dan literasi halal secara simultan memiliki hubungan yang nyata (signifikan) atau berpengaruh positif dengan variabel keputusan konsumen membeli produk halal di Desa Medan Sinembah.

REFERENSI

- Al-Bara, and Rahmayanti Nasution. "Analisis Pengaruh Label Halal Pada Produk Makanan Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen Masyarakat Kota Medan." *Jurnal Agama dan Pendidikan Islam*, 2020: ISSN 2598-0033, p. 227-248.
- Amrin, A., Supriyanto, S., & Ardiansyah, A. (2022). Analisis Literasi Halal Dalam Membentuk Gaya Hidup Islami Di Perguruan Tinggi Islam (Studi Pada Mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta). *Fikrah : Journal of Islamic Education*, 6(1), 1311
- Asrina, & Bulutoding, L. (2016). Pengaruh Labelisasi Halal Terhadap Keputusan Konsumen dalam Pembelian Produk Kosmetik di Kota Makassar (Studi Kasus pada Giant Supermarket Alauddin). *Pemasaran*, 2(1), 1–14.
- Bisnis, P. M., Manajemen, P. S., Bisnis, F., & Siwalankerto, J. (2019). *NikenNanincova*. 7(2). Departemen Agama RI. *Makanan Halal: Ketentuan tentang Pangan Halal dalam Islam dan Ketentuan Perundang-Undangan Lainnya*. Jakarta: Departemen Agama RI, 2018.
- Elkasysyaf, E., & Hartati, N. (2021). Pengaruh Literasi Produk Halal dan Daya Tarik Habel Halal terhadap Keputusan Pembelian Produk di Kalangan Mahasiswa Universitas Islam Negeri Bandung. *Journal of Islamic Economics*
- Firmansyah, M Anang. *Perilaku Konsumen Sikap dan Pemasaran*. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018.
- Herawati, H., & Muslikah, M. (2020). Pengaruh Promosi Dan Desain Kemasan Terhadap Keputusan Pembelian Sariayu Putih Langsung. *Kinerja*, 2(01), 17– 35. <https://doi.org/10.34005/kinerja.v2i02.794>
- Ismail, A. H., khairun, Pradesyah, R., & Bara, A. (2024). Support System Lembaga Keuangan Syariah Dalam Pengembangan UMKM Halal Kota Medan. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 87(1,2), 149–200.
- Kotler dan Armstrong. *Prinsip-Prinsip Pemasaran*. Jakarta: Erlangga, 2016.
- Kotler, Philip. *Manajemen Pemasaran*. Jakarta: Erlangga, 2017.
- Lotulung, S. C., Lopian, J., & Moniharapon, S. (2015). Pengaruh kualitas produk. *Jurnal EMBA*, 817(3), 817–826.
- Marrus Stephanie, K. *Desain Penelitian Manajemen Strategik*. Jakarta: Rajawali Press, 2020.
- Mayasari, Nura. *Mom's Guide Memilih Makanan Halal*. Jakarta: QultumMedia, 2017.
- Pradesyah, R., & Bara, A. L. (2019). MUI Monitoring Analysis (Case Study Of Sharia Hotel, City Of Medan). *Proceeding International Seminar on Islamic Studies*, 1(1), 9.
- Prasetijo, Ristiyanti. *Perilaku Konsumen*. Yogyakarta: Andi, 2015.
- Pratama, D. B., Syariah, M. K., Hartati, N., & Syariah, M. K. (2020). *Pengaruh Literasi Halal Dan Religiusitas Terhadap*. 1, 1–12.
- Qaradhawi, Yusuf. *Halal dan Haram dalam Islam*. Solo: Era Intermedia, 2013.
- Religiusitas, P., & Dan, P. P. (2020). *Pengaruh religiusitas, pengetahuan produk dan faktor sosial terhadap penggunaan shopeepaylater*. 1(2), 20–30.
- Saribu, H. D. T., & Maranatha, E. G. (2020). Pengaruh Pengembangan Produk, Kualitas Produk dan Strategi Pemasaran Terhadap Penjualan Pada PT. Astragraphia Medan. *Jurnal Manajemen*, 6(1), 1–6.
- Saverus. (2019). No Title. *Jurnal Kajian Pendidikan Ekonomi Dan Ilmu Ekonomi*, 2(1), 1–19.
- Sayekti, N. W. (2014). Jaminan Produk Halal dalam Perspektif Kelembagaan. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, Vol. 5 No.(November), 193–209.
- Schiffman & Kanuk. *Consumer Behaviour 7 th. Edition. (Perilaku Konsumen)*. Jakarta: PT. Indeks, 2017.
- Setyowati, A., & Anwar, M. K. (2022). Pengaruh Literasi Halal Dan Religiusitas Terhadap Minat Konsumsi Produk Halal Masyarakat Kabupaten Madiun. *LISAN AL-HAL: Jurnal Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan*, 16(1), 108–124.
- Sugiyono. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R, & D*. Bandung: Alfabeta, 2016.

- Sumarwan, Ujang. *Perilaku Konsumen Teori dan Penerapannya Dalam Pemasaran*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2014.
- Suparyanto dan Rosad. "Strategi Pemasaran Sales Funding Bank Bni Syariah Cabang Tangerang Dalam Menambah Jumlah Nasabah." 2020: 5(3), 248–253.
- Swastha, Basu. *Manajemen Pemasaran Modern*. Yogyakarta: LIBERTY, 2015.